

АНАЛІЗ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК ЗА РІЗНИХ МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ**Баркарь Є.***Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
Миколаїв, Україна***ANALYSIS OF REPRODUCTIVE QUALITIES OF SOWS USING DIFFERENT METHODS OF BREEDING****Barkar Y.***Candidate of agricultural sciences, associate professor
Mykolaiv National Agrarian University
Mykolaiv, Ukraine***Анотація**

Рівень відтворювальних якостей свиней значною мірою впливає на ефективність ведення галузі свиначарства. У статті було проаналізовано відтворювальні якості свиноматок великої білої породи за різних методів розведення. Встановлено, що за масою гнізда при народженні свиноматки поєднань велика біла × ландрас та велика біла × п'єтрен статистично вірогідно переважають свиней контрольної групи (велика біла × велика біла) на 1,3 та 1,4 кг відповідно. Найменшою масою одного поросяти при відлученні відрізняються свиноматки контрольної групи і вони поступаються тваринам поєднання велика біла × ландрас та велика біла × п'єтрен на 0,4 та 0,7 кг відповідно. Отже, схрещування свиноматок великої білої породи із кнурами-плідниками порід ландрас та п'єтрен забезпечує статистично вірогідне підвищення маси гнізда та одного поросяти як при народженні так і при відлученні.

Abstract

The level of reproductive qualities of pigs significantly affects the efficiency of pig farming. The article analyzed the reproductive qualities of sows of the large white breed under different breeding methods. It was established that the weight of the litter at the birth of the sow of the combinations Large White × Landrace and large White × Pietren is statistically likely to exceed the pigs of the control group (Large White × Large White) by 1.3 and 1.4 kg, respectively. The sows of the control group have the lowest weight of one piglet at weaning, and they are inferior to the animals of the combination of Large White × Landrace and Large White × Pietren by 0.4 and 0.7 kg, respectively. Therefore, the crossing of sows of the Large White breed with breeder boars of the Landrace and Pietren breeds ensures a statistically probable increase in the weight of the litter and of one piglet both at birth and at weaning.

Ключові слова: свиноматка, відтворювальні якості, велика біла порода, ландрас, п'єтрен, чистопородне розведення, схрещування.

Keywords: sow, reproductive qualities, Large White breed, Landrace, Pietren, purebred breeding, crossing.

Вступ. Як і в усьому світі так і в Україні розвиток свиначарства базується на основі використання у селекційному процесі новітніх досягнень генетики та селекції і створених на їх основі високопродуктивних порід, ліній і типів свиней. Товарне виробництво свинини базується на застосуванні промислового схрещування та породно-лінійної гібридизації.

Застосування сучасних методів інтенсифікації відтворення свиней відкриває нові можливості у галузі свиначарства. Використання в схемах синхронізації охоти таких препаратів як просольвін, а особливо фолігон забезпечує статистично вірогідне підвищення таких відтворювальних якостей свиноматок як багатоплідність, кількість порослят при відлученні та збереженість порослят до відлучення [2].

Рівень відтворювальних якостей свиней значною мірою впливає на ефективність ведення галузі свиначарства, оскільки вони зумовлюють обсяги вирощування та відгодівлі молодняку. У зв'язку з цим, поліпшення відтворювальних якостей вважається одним з актуальних завдань на сучасному етапі селекційної роботи у свиначарстві [1, 6].

Аналіз досліджень і публікацій. Покращення відтворювальних якостей свиноматок розглядається як ключовий фактор, що визначає ефективність технологічного циклу відтворення свиней та рентабельність виробництва свинини [4].

Встановлено, що свиноматки великої білої породи характеризуються кращими відтворювальними якостями порівняно із тваринами червоної білопоясої породи, особливо при аналізі даних другого опоросу. Проведений двофакторний дисперсійний аналіз виявив наявність вірогідного впливу породної приналежності на мінливість багатоплідності, кількості порослят при відлученні, маси гнізда та одного поросяти при відлученні, а віку в опоросах на мінливість багатоплідності та кількості порослят при відлученні [1].

Було проведено порівняльну оцінку відтворювальних якостей свиноматок породи дюрор української селекції і великої білої породи імпортової селекції при прямому і реципрокному схрещуванні з кнурами порід велика біла, дюрор і гемпшир американської селекції. Результати проведеного аналізу свідчать про те, що відтворювальні якості маток всіх поєднань задовільні і відповідають вимогам

класу еліта і I класу. Проте за основними показниками відтворних якостей свиноматок кращими були матки великої білої породи імпортної селекції при чистопородному розведенні і матки цієї ж породи, але в поєднанні з кнурами породи дюрорк української селекції [5].

Проведена оцінка відтворювальних якостей чистопородних та помісних свиноматок з використанням порід ландрас та п'єтрен у вигляді батьківських форм встановила різну міжпородну поєднуваність. Так, за багатоплідністю, молочністю, масою гнізда та масою одного поросяти при відлученні і збереженістю кращі результати за комбінаційною здатністю мали помісні генотипи велика біла порода × порода ландрас. Чистопородні свиноматки здебільшого займали проміжне положення за більшістю показників і поступилися групі велика біла порода × порода п'єтрен лише за збереженістю [3].

Схрещування свиней порід великої білої та ландрас ірландського походження в умовах промислового комплексу степу України сприяло підвищенню багатоплідності кількості порослят та мас їх гнізда при відлученні. Не встановлено залежності від методу розведення свиней їх великоплідності, збереженості та індивідуальної маси порослят при відлученні. Встановлено тенденцію до підвищення маси помісних гнізд порослят при відлученні порівняно з чистопородними. За комплексною оцінкою відтворювальних якостей свиноматок кращі результати отримані при схрещуванні порівняно з чистопородним розведенням [7].

Методика проведення дослідження. Метою нашого дослідження була оцінка відтворювальних

якостей свиноматок за різних методів розведення.

Із 30 основних свиноматок великої білої породи було сформовано три групи тварин (по 10 голів в кожній групі). Відібрані для дослідження свиноматки були аналогами за віком та живою масою. За результатами проведеного парування із кнурами порід велика біла (1 група – контрольна), ландрас (2 група – дослідна) та п'єтрен (3 група – дослідна) було оцінено відтворювальні якості свиноматок контрольної та дослідних груп.

Відтворювальні якості свиноматок оцінювали за наступними показниками: багатоплідність (гол.), маса гнізда (кг) та одного поросяти (кг) при народженні, кількість порослят (гол.), маса гнізда (кг) та одного поросяти (кг) при відлученні, збереженість (%).

По досліджуваним показникам було визначено середні арифметичні значення, їх помилки та показники мінливості.

Використано також методику однофакторного дисперсійного аналізу з метою вивчення впливу спадковості кнурів-плідників на мінливість показників відтворювальних якостей свиноматок.

Обробка матеріалів дослідження була проведена із використанням комп'ютерної техніки та пакету прикладного програмного забезпечення MS OFFICE 2016 EXCEL.

Результати дослідження та їх аналіз. В результаті проведеного аналізу показників відтворювальних якостей свиноматок за різних методів розведення встановлено, що за багатоплідністю статистично вірогідних різних між контрольною і дослідними групами не виявлено (табл. 1).

Таблиця 1

Показники відтворювальних якостей свиноматок досліджуваних груп

Показник та рівень його мінливості		Група			
		I контрольна (n=10)	II дослідна (n=10)	III дослідна (n=10)	
Багатоплідність	$\bar{X} \pm S_{\bar{X}}$, гол.	10,5±0,59	10,5±0,53	10,4±0,48	
	Cv, %	16,95	15,06	13,75	
При народженні	маса гнізда	$\bar{X} \pm S_{\bar{X}}$, кг	12,7±0,45	14,0±0,40*	14,1±0,37*
		Cv, %	10,54	8,64	7,85
	маса одного поросяти	$\bar{X} \pm S_{\bar{X}}$, кг	1,22±0,038	1,35±0,042*	1,37±0,050*
		Cv, %	9,31	9,40	10,91
При відлученні	кількість порослят	$\bar{X} \pm S_{\bar{X}}$, гол.	9,4±0,23	9,3±0,35	9,1±0,25
		Cv, %	7,44	11,39	8,11
	маса гнізда	$\bar{X} \pm S_{\bar{X}}$, кг	70,4±1,07	73,6±2,11	74,8±1,35*
		Cv, %	4,55	8,60	5,39
	маса одного поросяти	$\bar{X} \pm S_{\bar{X}}$, кг	7,5±0,10	7,9±0,09*	8,2±0,08***
		Cv, %	4,09	3,37	2,93
Збереженість	$\bar{X} \pm S_{\bar{X}}$, %	90,8±3,07	89,3±2,50	88,3±2,62	
	Cv, %	10,14	8,41	8,90	

Однак встановлено, що за масою гнізда при народженні свиноматки поєднань велика біла × ландрас та велика біла × п'єтрен статистично вірогідно переважають свиней контрольної групи на 1,3 та 1,4 кг відповідно. Значення обох переваг відповідають першому порогу вірогідності ($p < 0,05$).

Найвищим значенням маси одного поросля при народженні характеризуються свиноматки другої дослідної групи (1,37 кг) і вони статистично вірогідно переважають тварин контрольної групи на 0,15 кг ($p < 0,05$). Свиноматки поєднання велика біла × ландрас також статистично вірогідно переважають тварин контрольної групи на 0,13 кг ($p < 0,05$).

Встановлено, що за кількістю порослят при відлученні та збереженістю статистично вірогідних різниць між контрольною та дослідними групами нами не виявлено. За масою гнізда при відлученні лише свиноматки третьої дослідної групи статистично вірогідно переважають тварин контрольної групи на 4,4 кг ($p < 0,05$).

Найменшою масою одного поросляти при відлученні відрізняються свиноматки контрольної

групи і вони поступаються тваринам поєднання велика біла × ландрас та велика біла × п'єтрен на 0,4 та 0,7 кг відповідно. Значення першої різниці відповідає першому порогу вірогідності ($p < 0,05$), а другої – третьому ($p < 0,001$).

Слід зазначити, що найвищим рівнем мінливості багатоплідності, маси гнізда при народженні та збереженості відрізняються свиноматки контрольної групи, кількості порослят та маси гнізда при відлученні – свиноматки другої дослідної групи, маси одного поросляти при народженні – свиноматки третьої дослідної групи.

Нами було оцінено вплив породи кнура-плідника на показники відтворювальних якостей свиноматок контрольної та дослідних груп (табл.2).

Було встановлено вірогідний вплив породи кнура-плідника на мінливість маси гнізда при народженні ($\eta^2 = 24,13\%$), маси одного поросляти при народженні ($\eta^2 = 22,31\%$) та маси одного поросляти при відлученні ($\eta^2 = 57,17\%$). На мінливість багатоплідності, кількості порослят та маси гнізда при відлученні та збереженості статистично вірогідного впливу не встановлено.

Таблиця 2

Вплив породи кнура-плідника на показники відтворювальних якостей свиноматок досліджуваних груп

Показник		SS	df	MS	$F_{\text{розрах.}}$	η^2
Багатоплідність, гол.		0,067	2	0,033	0,01	0,10
При народженні	маса гнізда, кг	12,813	2	6,406	4,29*	24,13
	маса одного поросляти, кг	0,133	2	0,066	3,88*	22,31
При відлученні	кількість порослят, гол.	0,467	2	0,233	0,325	2,35
	маса гнізда, кг	102,961	2	51,480	2,32	14,66
	маса одного поросляти, кг	2,693	2	1,346	18,02***	57,17
Збереженість, %		32,509	2	16,254	0,24	1,75

Висновки. Отже, аналіз показників відтворювальних якостей свиноматок залежно від методів розведення свідчить що схрещування свиноматок великої білої породи із кнурами-плідниками порід ландрас та п'єтрен забезпечує статистично вірогідне підвищення маси гнізда та одного поросляти як при народженні так і при відлученні.

Список літератури

1. Баркарь Є. В., Галушко І. А. Аналіз вікової динаміки відтворювальних якостей свиноматок різних порід. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2015. Вип. 2 (84), Т. 2. С. 175–180. URL: <https://dSPACE.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1732>
2. Іванова Є., Баркарь Є. Аналіз відтворювальних якостей свиней за різних схем синхронізації охоти. Modern engineering and innovative technologies. 2023. 30, р. 3, С. 63–68. DOI: <https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-30-00-02> URL: <https://moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit30-00-02>
3. Каратєєва О. І., Руденко О. М. Комбінаційна мінливість відтворювальної здатності свиней великої білої породи при різних методах розведення. Молодий вчений. 2018. №1 (53). С. 7–9. URL:

<https://dSPACE.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2845>

4. Крамаренко О. С., Луговий С. І., Крамаренко С. С. Сучасні генетико-селекційні методи аналізу відтворювальних якостей свиней та овець: монографія. Миколаїв: МНАУ, 2022. 150 с. URL:

<https://dSPACE.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12418>

5. Лихач В. Я. Відтворювальні якості свиноматок породи дюрюк української селекції і великої білої породи імпоротної селекції при чистопородному розведенні та схрещуванні. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2006. Вип. 3 (35), Т. 2. С. 54–59. URL: <https://visnyk.mnau.edu.ua/statti/archive/n35v3r2006t2.pdf#page=54>

6. Лихач В. Я., Лихач А. В., Куліш А. І. Відтворювальні якості свиноматок при різних методах розведення. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 2011. Вип. 22, Ч. 1. Т. 1. С. 142–146.

7. Оглобля В. В., Повод М. Г. Відтворювальні якості свиноматок ірландського походження за чистопородного розведення та схрещування в умовах промислового комплексу. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2020. Вип. 1 (40). С. 103–107.